

EL HALLAZGO DE UN CUERPO HUMANO CON TEMBETÁS EN LA PAMPA DE EL TOCO, COMUNA DE MARÍA ELENA

THE FINDING OF A HUMAN BODY WITH TEMBETAS IN THE PAMPA OF EL TOCO, MARIA ELENA

Claudio Castellón¹

PRESENTACIÓN DEL TEXTO

Claudio Castellón difundió muchos de sus hallazgos e investigaciones arqueológicas en la pampa del desierto de Atacama a través de documentos mecanografiados que él mismo escribía, editaba y producía junto al Museo de María Elena. Eran ediciones de bajo tiraje y de circulación reducida, a los cuales hoy solo puede accederse en algunas bibliotecas o museos de la región de Antofagasta. El Equipo Editorial de Taltalia ha decidido poner en valor y difundir uno de estos documentos a través de su reedición digital en la revista, considerando la importancia de su contenido para la arqueología pampina y de todo el desierto de Atacama. La reedición es también un homenaje a la trayectoria investigativa de Castellón, un apasionado por la cultura y el patrimonio nortino que ha sido muy poco considerado en la escena académica y profesional chilena.

TEXT PRESENTATION

Claudio Castellón spread many of his archaeological findings and research in the pampas of the Atacama Desert through typewritten documents that he himself wrote, edited and produced together with the Museum of María Elena. These were small-print, small-circulation editions, which today can only be accessed in some libraries or museums in the Antofagasta region. The Taltalia Editorial Team has decided to highlight and diffuse one of these documents through its digital reprint in the journal, considering the importance of its content for the archaeology of the Pampas and the entire Atacama Desert. The reprint is also a tribute to the research career of Castellón, a man with a passion for culture and northern heritage who has been little considered in the Chilean academic and professional scene.

1. Investigador independiente, Fundador del Museo Salitrero María Elena. ccastellong@hotmail.com

El hallazgo en cuestión corresponde a los enterratorios prehispánicos tan característicos en este sector de la Depresión Intermedia, la que a raíz de la presencia del río Loa en su tramo medio se transforma en un importante corredor hacia la costa, y el Loa en un recurso de subsistencia importante, frente a la inmensidad desértica que predomina en este punto del desierto de Atacama (figura 1).

Figura 1. Mapa de la ubicación geográfica del hallazgo.

Los vestigios arqueológicos nos evidencian que desde los 4.000 años a.p., el humano ha aprovechado los recursos loínos y posiblemente su curso para alcanzar la costa; y desde entonces este trajinar se fue intensificando y haciendo más expedito a medida que los humanos fueron perfeccionando el transporte de

sus elementos, cuya culminación fue la incorporación de las llamas (*Lama glama*), lo que les permitió dominar con bastante eficacia el tráfico por este sector comprendido entre el río Loa y el sur del cerro Colupo, zona que presenta vestigios que permiten deducir que el tránsito del periodo Medio se realizó preferentemente por la vía mencionada (Loa-Colupo).

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

El sector Colupo (límite con el sector Lagarto), se ubica unos 25 kilómetros al noroeste de Pedro de Valdivia. El sitio del hallazgo se presenta como una pequeña loma, en cuya superficie aún es factible ver lo que fueron otras sepulturas y estructuras ceremoniales (apachectas) ahora destruidas (figura 2).

Figura 2. Ubicación de la sepultura y otras tres estructuras destruidas sobre la loma.

La estructura de rocas que protegía el cuerpo rescatado habría sido alterada en la década de 1930, cuando se realizaron las primeras prospecciones mineras por este lugar, existiendo un pique de sondeo cerca de la sepultura (C. P. E. Tílichoca).

El señor Canales nos manifestó que a él le llamó la atención ver el amontonamiento de rocas, por lo cual procedió a levantarlas con la curiosidad de ver de qué se trataba, para lo que utilizó una barretilla de acero, con la cual desgraciadamente rompió un fragmento del hueso frontal del cráneo. Felizmente detuvo su accionar comunicando a la jefatura de este hallazgo.

Cuando llegamos al sitio, el cuerpo se encontraba cubierto de una bolsa de plástico blanca y semi-enterrado, pero se conservaban a su alrededor las rocas dispersas que alguna vez formaron parte de la sepultura a modo de señalizador. El señor Canales nos contó que una vez que apareció el cráneo detuvo inmediatamente la remoción del terreno, lo que significa que los descubrimientos anteriores fueron los que destruyeron en forma considerable la parte inferior del cuerpo y su brazo izquierdo, hallándose los restos óseos dispersos en la fosa y totalmente erosionados (figura 2).

ANTECEDENTES DEL HALLAZGO

El día 17 de marzo de 1989, a las 12:40 horas, se apersonó hasta el Museo Antropológico Municipal de María Elena, un funcionario de la firma contratista Servimin S.A., quien me comunicó de

parte del señor Carlos Madrid Maulén -jefe de Operaciones de la misma firma-, que el día anterior (16), a las 10:00 horas, el trabajador Mario Canales Trejo, de la sección Clasificación y Sondaje, había hallado los restos de una "momia", por lo cual viendo la importancia de estas osamentas, solicitó la presencia de funcionarios del museo, para que se hicieran cargo de estos vestigios arqueológicos.

Inmediatamente, el autor se comunicó con la secretaria municipal, la señorita Emilia Rojas Tapia, quien dispuso que el mismo día un vehículo de la Ilustre Municipalidad de María Elena nos trasladara hasta el lugar del hallazgo, lo cual se hizo efectivo a las 15:15 horas, oportunidad en que dejamos María Elena para ir a la localidad de Pedro de Valdivia, distante a unos 33 kilómetros al sur.

En esta localidad procedí a contactarme con los funcionarios de la firma Servimin, quienes gentilmente nos brindaron toda la cooperación para lograr nuestros objetivos, no así fue la actitud asumida por el Departamento de Vigilantes de SQM, quienes para autorizar nos el ingreso a la mina nos hicieron perder un tiempo valioso que después en terreno lamentamos no tener, por lo interesante del sitio y por lo avanzado de la hora.

Siendo las 16:45 horas por fin logramos partir rumbo al sitio. Al vehículo municipal, se agregó una camioneta de SQM, entre los cuales iba el señor Canales, quien nos describió con detalles cómo había logrado dar con el sitio, y el aspecto que este presentaba. Además, nos acompañó un camarógrafo del noti-

ciero local de SQM-Noticias, quien filmó en video VHS todo el proceso seguido en el rescate, cuyas imágenes ahora se encuentran en nuestros archivos y a disposición de quienes lo soliciten.

Una vez recolectados todos los vestigios, procedí a prospectar los alrededores de la sepultura, hallando un fragmento de alfarería del tipo Clásico en su variable café (Núñez 1976), que nosotros hemos estimado que corresponde a fines del período Medio (figura 3) (Castellón 1985).

Figura 3. Alfarería reconstruida, hallada en las cercanías de la sepultura. Correspondería al tipo Clásico Decadente.

El problema radica en que si bien es cierto que este fragmento estaba al borde de la fosa, también pudo haber sido arrastrado por el viento o alguna persona, desde más arriba de la loma, donde también encontramos más fragmentos, pero de diferentes tiestos, que pudieron pertenecer a las otras estructuras.

Con respecto a la asociación cronológica entre el cuerpo y la alfarería, se aclara al relacionarla con las “tembetás” que ornamentan el contorno bucal inferior del cráneo (figura 4). Este tipo de

Figura 4. Dibujo del cuerpo humano reportado. Destaca la posición de las tembetá.

adorno bucal, con forma de “T”, elaborado en “malaquita” (también en turquesa) (figura 3), tuvo bastante uso al principio del período agroalfarero (500 años a.C.), y se habría mantenido según esta nueva evidencia hasta el final de la fase Media (800 años d.C.).

Las tembetá se llevaban insertas en los contornos bucales (labios), los que se perforaban para introducirlo por dentro del labio (figura 5), los que se sujetaban por las dos salientes que le tallaban en uno de sus extremos y que le dan la forma de “T”. Este adorno ornamentaba cualquiera de los dos labios, como en San Pedro de Atacama, donde el cuerpo presenta las tembetá en su labio superior.

Figura 5. Esquema general del uso de las tembetás.

EL ENTERRATORIO

Probablemente una vez sepultado el cadáver, se procedió a realizar un amontonamiento con rocas del sector, sobre la tumba (figura 6). Estos amontonamientos ya los hemos detectado en San Martín 1 y 2, en enterratorios que no habían sido removidos, lo que hace suponer que es un patrón característico en los enterratorios de tráfico por este sector. Por otro lado, tenemos que los túmulos de rocas, aparte de señalar el enterratorio, en esta zona adquieren una función ceremonial, a modo de ofrendas, o para ser depositarias de ofrendas, podría darse el caso de que las personas fallecidas en este trayecto adquirieran el valor de espíritus tutelares de los traficantes andinos.

La fosa es ovalada, forma que también es común en las otras sepulturas

Figura 6. Croquis de perfil de la sepultura.

Figura 7. Croquis de la posición del cuerpo.

halladas (figura 7). Sus dimensiones son de 1,1 metros de largo, por 90 y 50 centímetros de profundidad. El cráneo con un fragmento de tronco se ubicaba en dirección noroeste, estando todos los miembros inferiores dispersos en el lado sureste, pero por la poca profundidad de la fosa, al igual que en los otros entierros, es posible que el cadáver haya sido depositado en forma casi semiextendida, esto es porque en este sector el caliche aparece entre los 40 a 50 centímetros de profundidad, y el

manto varía entre los dos a cinco metros de grosor, y es sumamente duro, aprovechándose solamente el estrato llamado chusca o “panqueque” que es superficial.

REFERENCIAS

Castellón, C. 1985, ms. *Estructuras líticas y evidencias relacionadas*. Municipalidad de María Elena, María Elena.

Castellón, C. 1989, ms. *Entierro con tembetás en Colupo*. Municipalidad de María Elena, María Elena.

Núñez, L. 1976. Geoglifos y tráfico de caravanas en el desierto chileno. En *Homenaje al Dr. Gustavo Le Paige, SJ*, pp. 147-201. Editado por H. Niemeyer. Universidad del Norte, Santiago.